

KORXONALARDA STSENARIY USULIDA QAROR QABUL QILISH: MOHIYATI, TUZILISHI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li

NamMTI "Iqtisodiyot" yo'nalishi talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10571162

Annotatsiya: Maqolada korxonalarda qaror qabul qilishning stsenariy usulidan foydalanish mohiyati, uning mazmuni va tuzilishi yoritib o'tilgan. Shuningdek, bu usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatib o'tilgan. Olib borilgan tadqiqotlarga asoslangan holda, bu usulda uchraydigan ayrim muammolar sanab o'tilgan. Mazkur usul doirasida qisqacha xulosalar berilgan hamda tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qaror qabul qilish, stsenariy usuli, ekspertlar, stsenariyning tuzilishi, tarkibiy va miqdoriy qismlar, stsenariyni ishlab chiqish jarayoni, omillar, stsenariyoldi bosqichi, stsenariy bosqichi

Kirish

Tashkilotni boshqarishning asosiy jihatlaridan biri, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ular ijrosini ta'minlashdir. Boshqaruv qarori tashkilotdagi biron ob'yektni ko'zlangan maqsadga muvofiq ravishda bir holatdan, ikkinchi holatga keltirish bilan ifodalanadi. Shuning uchun ham boshqaruv qarorlari tashkilotning istiqbolini, taraqqiyotini belgilovchi asosiy ijtimoiy, iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, ijtimoiy-iqtisodiy fan yo'nalishlarida boshqaruvda qaror qabul qilish va uni tadbiiq etish, qabul qilingan qarorlarning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari ilmiy tadqiq etilmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Ishimizni to'g'ri tashkil etish, uning samaradorligini ta'minlash, butun boshqaruv tizimi faoliyatini sifat jihatidan zamon talablari darajasiga ko'tarishni bugun hayotning o'zi talab qilmoqda. ... Biroq, yo'limizda qanday to'siq va qiyinchiliklar, keskin va dolzarb muommolarga duch kelsak ham, shoshma-shosharlik bilan, palapartish qarorlar qabul qilishga, yaxshi o'ylab ko'rilmagan xatti-harakatlarga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q". "Har bir fuqaro qabul qilayotgan qarorlarimiz real foyda berayotganini bilishi kerak".

Qaror qabul qilish va uni amalga oshirish jarayoni rahbar yoki ijrochining faoliyatini takomillashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun rahbar va xodimga qo'yiladigan talablar, ularni bajarishga moyillik va qaror qabul qilish faoliyatida maqbul yo'lni tanlashni amalga oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy va shaxs xususiyatlarini o'rganish zarurati tug'iladi. Demak, korxonalar faoliyatini boshqarishda samarali qaror qabul qilish va amalga oshirish korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy shartidir.

Hozirgi vaqtda stsenariy usuli strategik qarorlarni ishlab chiqishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulning vositasi strategik tahlilning samarali usuli sifatida strategik suhbatlardir. Suhbatlarning natijasi ma'lum strategik istiqbol uchun biznesni rivojlantirishning miqdoriy stsenariylari bo'lishi kerak. Strategik suhbatlar yo'naltirilgan, erkin va yaxshi tashkil etilgan bo'lishi kerak. Buning uchun tegishli kadrlar guruhlarini to'g'ri shakllantirish va ularni samarali muhokamalarga yo'naltirish zarur.

Asosiy qism

Korxonalarda qarorlar ishlab chiqishning ushbu usuli ekspertlar tomonidan vaziyatni rivojlantirish tsenariylarini tuzishdan iborat bo'lib, bu omillar o'rtasidagi tendentsiyalar va

munosabatlarni aniqlashga, vaziyat ta'siri ostida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan natijalarni oldindan shakllantirishga imkon beradi. Tsenariylar usuli hech qanday standartli tartib-tamoyillardan foydalanishni nazarda tutmaydi, chunki tsenariylar tuzish - bu ijodiy jarayondir.

Stsenariy usuli - bu har qanday qarorlarni, shu jumladan boshqaruv qarorlarini tayyorlash va amalga oshirish uchun taqdim etilayotgan usullar to'plami. Ko'rib chiqilayotgan har bir qaror, mumkin bo'lgan ijobiy va salbiy oqibatlar uchun prognozlar to'plami tuziladi. Stsenariyni tuzishda, tizimning oldingi holatdan keyingi holatga qanday o'tishini ko'rish uchun hodisalarning mantiqiy ketma-ketligini o'rnatish bilan bog'liq vazifani hal qilish kerak. Bunday holda, mutaxassis rivojlanishning ob'yektiv qonuniyatlarini hisobga olgan holda faqat ma'lum bir vaziyatga tegishli ma'lumotlarni tanlashi kerak. Har bir "ta'sir etuvchi shaxs" jarayonni boshqarish uchun qanday imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatish va rivojlanishning mumkin bo'lgan variantlarini sanab o'tish lozim. Ushbu talablarga javob beradigan stsenariyni loyihalash murakkab ishdur.

Stsenariy - bu ma'lum bir ehtimollik bilan yakuniy holatga olib keladigan voqealar ketma-ketligini batafsil tasvirlashga yoki tanlangan tanlovning mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'rib chiqishga urinishdir. Stsenariylar o'zida sifatli tavsifni gavdalantirsada, yetarlicha qismlar ko'rib chiqiladi. Ularning asosiy afzalligi shundaki, ular ko'plab omillarni tahlil qilishni birlashtirishga imkon beradi. Stsenariy usulining maqsadi boshqaruv faoliyatining muayyan sohalarida qarorlar qabul qilish uchun ilmiy asoslangan prognozlarni taqdim etishdan iborat. Stsenariyning tuzilishi tarkibiy va miqdoriy qismlardan iborat. Ular muqaddima (ob'yektning rivojlanish tarixi), asosiy qism (yechim ishlab chiqishni talab qiladigan vaziyat, yechimning maqsadi, ishtirokchilar o'rtasidagi ziddiyat) va prolog (qarorlar va mumkin bo'lgan oqibatlari) bilan adabiy stsenariylarga o'xshaydi. Tarkib nuqtai nazaridan, stsenariy noaniqlikni ketma-ket hal qilish tamoyilining amalga oshirilishini gavdalantiradi. Usulning barcha protseduralari mazmunli mantiqiy-evristik tahlil va rasmiy tadqiqot usullarining kombinatsiyasiga asoslanadi.

Stsenariyni ishlab chiqish jarayoni quyidagi funktsiyalarni amalga oshiradi: tavsiflovchi, tushuntirish va bashorat qilish. Stsenariy tizim rivojlanishining mumkin bo'lgan traektoriyalarini aniqlash imkonini beradi. U quyidagi parametrlarni aniq tasvirlab berishi kerak: ichki omillar (ob'yektning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonining sabablari); fon o'zgaruvchilari (tashqi muhit omillari); nazorat omillari (tizim va uning elementlariga maqsadli ta'sir ko'rsatadigan omillar); stsenariy o'zgaruvchilari (qiymatlari oldindan aytib bo'lmaydigan omillar); ko'rsatkichlar (parametr tizimining cheklovchi holatlari uchun muhim).

Stsenariyni ishlab chiqish jarayoni ikkita katta bosqichga bo'linadi: tayyorgarlik, yoki stsenariyoldi bosqichi va stsenariy bosqichi.

Stsenariyoldi bosqichi - bu bashorat qilingan jarayonlarni mazmunli o'rganish va tavsiflash, tizim modellarini qurish va stsenariylarni sintez qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni tayyorlash hisoblanadi. Bu bosqich bashoratli tadqiqotning tavsif va tushuntirish funktsiyalarini bajaradi.

Stsenariyoldi bosqichida barcha tayyorgarlik ishlari olib borilishi va quyidagi natijalarga erishish kerak:

- maqsad, vazifalar va prognoz shartlari shakllantiriladi;

- ma'lumotlar yig'iladi va prognoz ob'yektining mazmunli tavsifi tuziladi, uning ishlash va rivojlanish mexanizmi to'g'risida ishchi gipoteza shakllantiriladi;
- tizimni (ob'yektni) dekompozitsiyasi (qismlarga ajratish) amalga oshiriladi;
- faoliyatning rasmiy sxemasi ishlab chiqiladi;
- tizimning faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi jarayonlarining asosiy cheklovlari shakllantiriladi va tizim holatining ko'rsatkichlari aniqlanadi;
- fon o'zgaruvchilarining o'rtacha qiymatlari, stsenariy parametrlari va boshqaruv alternativlari tanlanadi va butun tizim va uning elementlari uchun asosiy stsenariylar tuziladi.

Stsenariy bosqichi odatda barcha asosiy stsenariylar uchun hisob-kitoblar bilan boshlanadi. Hisob-kitoblarning maqsadi - mazmunli asosiy stsenariylarning maqbulligi va amalga oshirilishini tekshirish, fon o'zgaruvchilari va stsenariy parametrlarining boshlang'ich qiymatlarini aniqlashtirish, ko'rib chiqilayotgan tizimni ishlab chiqish va ularning har birini stsenariylarning miqdoriy va sifat tahlilini olib borishdir. Variantlarni izchil taqqoslash odatda asosiy rivojlanish tendentsiyalarini va nazorat parametrlari qiymatlarining optimalga yaqin traektoriyalarini eksperimental ravishda aniqlash imkonini beradi. 2-3 ta stsenariy ishlab chiqiladi.

Korxonalarda ushbu usulda qaror qabul qilish borasidagi olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Bu usulning *afzalliklarini* - oqibatlarini bo'yicha samarasiz bo'lgan qarorlarni oldindan aniqlash qobiliyati; vaziyatni rivojlantirish uchun bir nechta bashoratli variantlarni ishlab chiqish va ularning har birida ob'yektning xatti-harakatlarini taxmin qilish mumkin.

Qaror qabul qilish uchun stsenariy tahlilidan foydalanishning *kamchiligi* shundaki, foydalanilgan stsenariylar ayrim hollarda yaxshi asoslanmasligi mumkin; ma'lumotlar taxminiy bo'lishi mumkin va haqiqiy bo'lmagan natijalar tan olinmasligi mumkin.

Tahlillarimizga tayanadigan bo'lsak, stsenariy usulida qarorlar ishlab chiqish va qabul qilishda ayrim muammolar ham mavjuddir:

- bo'lim boshlig'i vazifaning batafsil - maqsad, mavjud vaziyat va muammolar tavsifini tuzishda sustkashlikka yoki e'tiborsizlikka yo'l qo'yish holati;
- muammoni hal qilish variantlarini ishlab chiqish tajribali xodimlarga topshirilmasligi;
- xodimlar orasidan ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan mutaxassisga yechimning mumkin bo'lgan stsenariysini tuzish va kutilgan natijalarni, shuningdek, manfaatdor mutaxassislarning ushbu natijalarga munosabatini aniqlash vazifasini yuklamaslik holatini uchrab turishi;
- ayrim hollarda stsenariy matni turli bosqichlarda yechimni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etishi kerak bo'lgan barcha xodimlarga yuborilmay qolish holatini kuzatilishi va boshqa shu kabilar.

Xulosa va tavsiyalar

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, stsenariy usuli bu mumkin bo'lgan vaziyatlarda samarali yechimni ishlab chiqishning yuqori ehtimolini va yo'qotishlar muqarrar bo'lgan holatlarda kutilayotgan yo'qotishlarni minimallashtirish ehtimolini ta'minlaydigan stsenariylarni ishlab chiqish texnologiyalarini yaratishni o'z ichiga oladi.

Stsenariy usuli - bu tegishli istiqbolda tashkilotning rivojlanish strategiyasi bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qilish uchun ma'lumot olish imkonini beruvchi vositadir. U boshqaruv qarorlariga muqobil variantlarni ishlab chiqishning murakkab usullarini nazarda tutadi. Stsenariy usulida qabul qilinadigan qarorlarni samarasini oshirish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz:

- bu usul qo'llanilayotgan korxonaning rivojlanish tarixi, umumiy iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish holatini keng va chuqur bilish;
- boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish zarurligiga olib kelgan vaziyat va shunga o'xshash muammolarni hal qilishning tarixiy o'xshashliklarini aniqlash va avvalgi vaziyatlarning yakuniy natijalarining chuqur tahlilini olib borish;
- boshlang'ich vaziyatdan kelib chiqqan holda asosiy bosh maqsadni to'g'ri belgilab olish;
- muhitni tashkil etuvchi korxonaga faoliyatiga bog'liq bo'lgan tashqi va ichki ishtirokchilarni to'g'ri aniqlashtirish;
- ichki va tashqi muhit ishtirokchilari o'rtasidagi psixologik ziddiyatlarni har tomonlama, asosli holda o'rganish;
- maqsaddan kelib chiqadigan texnik va ijtimoiy muammolarning to'la ro'yxatini shakllantirish;
- har bir muammoning yechimlarini turli variantlarini ishlab chiqish va ularning mumkin bo'lgan natijalarini taxmin qilish.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi Toshkent-"O'zbekiston" -2016, 11-bet, 20-bet
2. Mirziyoyev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" T.: "O'zbekiston"-2017. 20-bet.
3. Dedajanov B.N. "Menejment". Darslik. -Toshkent.: "Fan ziyosi" nashriyoti, 2022. - 580 b.
4. Kucharov A.S. Menejment:O'quv qo'llanma.- T.: TDIU,2009.-286 b.
5. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ХАТАРЛАРИ. *Markaziy Osiyo Ijtimoiy Tadqiqotlar Jurnali*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>
6. Nabijanovich, D. V. (2023, May). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA BOSHQARUV STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
7. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 264 с.
8. Эргашева, Ф. И. (2023). БОШҚАРУВ ЖАРАЁНИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ: МУММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
9. Эргашева, Ф. И. (2023). ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР ЖАРАЁНИДА БОШҚАРУВНИНГ АСОСИЙ МАСАЛАЛАРИ. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
10. <https://studfile.net/preview/9140665/page:4/>
<https://cyberleninka.ru/article/n/metod-stsenariiev-v-strategicheskom-upravlenii>